

Tabela Suplementar S1: Pesquisas remanescente publicadas entre 2000 e 2025 em estados da Amazônia Legal, suas abordagens, palavras-chave, autores, tipo de produção e ano.

Ano	Tipo	Abordagem	Título	Palavras chaves	Autor
2004	Capítulo de Livro	Etnobotânica	Ecologia e manejo de patauá (<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.) para produção de frutos e óleo.	Não Informado	Não Informado
2009	Capítulo de Livro	Etnofarmacologia	Etnoconhecimento de plantas de uso medicinal nas comunidades São João do Tupé e Central (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé)	plantas de uso medicinal; etnobotânica; conhecimento tradicional; Amazônia Central; botânica econômica	Scudeller, V. V.; Veiga, J.B.; Araújo-Jorge, L.H.
2009	Artigo	Etnofarmacologia	Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil)	Etnofarmacologia, Etnobotânica, Plantas medicinais, Comunidade litorânea amazônica, Brasil	Márlia Coelho-Ferreira
2011	Artigo	Etnofarmacologia	Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas na cidade de Vilhena, Rondônia	Medicina natural. Amazônia. Lamiaceae.	Lima, R. A.; Magalhães, S. A.; Santos, M. R. A.
2012	Artigo	Etnofarmacologia	Conhecimento e usos do babaçu (<i>Attalea speciosa</i> Mart. e <i>Attalea eichleri</i> (Drude) A. J. Hend.) entre os Mebêngôkre-Kayapó da Terra Indígena Las Casas, estado do Pará, Brasil	Óleo de babaçu, etnoespécies, Kayapó	González-Pérez, SE; Coelho-Ferreira, M; Robert, P; Garcés, CLL

2013	Dissertação de Mestrado	Etnoeconomia	Questão agrária e etnoconhecimento camponês na comunidade Pau Rosa, assentamento Tarumã Mirim, Manaus-AM.	Modo de vida. Questão Agrária. Etnoconhecimento. Plantas Medicinais. Biodiversidade.	Souza, S. do C.
2013	Trabalho Completo	Etnofarmacologia	Uso de plantas medicinais por moradores do município de Confresa, Vale do Araguaia-MT	etnoconhecimento; saber popular; Vale do Araguaia	Silva, E.F.S.; Ramos, P.R.; Araújo, M.L.; Martins, A.A.; Sena, M.B.
2014	Artigo	Etnofarmacologia	Medicinal plants used in Rondônia, Western Amazon, Brazil	Etnobotânica; Fitoterapia; Medicina Tradicional	SANTOS M.R.A.1,*; LIMA M.R.2, OLIVEIRA C.L.L.G.3
2014	Artigo	Etnofarmacologia	O uso de plantas medicinais utilizadas por frequentadores dos ambulatórios santa marcelina, Porto Velho – RO	Conhecimento Popular; Espécies; Resgate.	Caetano, R. S.; Souza, A. C. R.; Feitozao, L; F.
2014	Artigo	Etnoeconomia	Práticas de uso e manejo tradicional de <i>Carapa</i> spp. (andiroba) na Reserva Extrativista do Rio Jutai, Amazonas, Brasil	Etnoconhecimento. Extrativismo não madeireiro. Pesca. Pluriatividade.	CalleI, D. A. C.; VieiraI, G.; NodaI, H.
2014	Artigo	Etnobotânica	Saberes tradicionais em uma unidade de conservação localizada em ambiente periurbano de várzea: etnobiologia da andirobeira (<i>Carapa guianensis</i> Aublet)	Conhecimento Ecológico Local. Percepção ambiental. Amazônia. Etnobiologia.	Santos, M. N.; Cunha, H. F. A.; Lira-Guedes, A. C.; Gomes, S. C. P.; Guedes, M. C

2014	TCC	Etnofarmacologia	Uso e conhecimentos de plantas medicinais: um estudo de caso no entorno da escola municipal “Zélia Flexa da Silva”, município de Magalhães Barata-PA	Plantas medicinais. Saúde. Conhecimento tradicional.	Borges, Fmt; Santiago, Nb
2015	Artigo	Etnofarmacologia	A flora medicinal dos quintais de Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil	Etnobotânica, conhecimento tradicional, conservação, manejo	Moreira, R. P. de M.; Neto, G. G.
2015	Artigo	Etnobotânica	Biodiversidade e cultura: estudo de caso na terra indígena apurinã (Brasil)	biodiversidade, comunidade indígena, cultura.	Risso, L. C.
2015	Dissertação de Mestrado	Etnofarmacologia	Etnofarmacologia e fisiologia de plantas medicinais do quilombo Tiningú, Santarém, Pará, Brasil	Quilombolas; Amazônia; etnobotânica; estresse hídrico, óleos essenciais	Carvalho, TLGS
2015	Artigo	Etnofarmacologia	O saber local e as plantas medicinais na comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil	Diversidade Vegetal; Etnocategoria de Uso; Medicina Popular.	Gonçalves, K. G. G.; Pasa, M. C.
2015	Artigo	Etnofarmacologia	Plantas medicinais e ritualísticas comercializadas na feira da 25 de setembro, Belém, Pará	Amazônia. Biodiversidade vegetal. Etnobotânica. Feira livre.	Carmo, TN; Lucas, FCA; Lobato, GJM; Gurgel, ESC
2016	Capítulo de Livro	Etnobotânica	Etnobotânica de espécies florestais não madeireiras em comunidades locais do Vale do Juruá, Acre	Não Informado	Machado, F.S.

2016	Capítulo de Livro	Etnobotânica	Diversidade e uso de palmeiras da mata ciliar do rio Acre.	Não Informado	Farias, M. S.; Pereira, L. R.; Rodrigues, E.
2016	Capítulo de Livro	Etnobotânica	Educação agroflorestal para resiliência socioecológica de Reservas Extrativistas da Amazônia	Não Informado	Freitas, R. R.; Haverroth, M.; Siviero, A.
2017	Artigo	Etnofarmacologia	Levantamento das plantas medicinais utilizadas por usuários de três unidades de saúde pública do município de Vilhena – RO	Plantas medicinais. Levantamento. Vilhena.	Goebel, M. J. B; Souza, A. C. R.
2018	Artigo	Etnofarmacologia	Crenças populares: atribuições místicas e medicinais às plantas na baixada cuiabana. Mato Grosso, Brasil	Saúde, etnobotânica e benzedeadas.	Silva, R. J. B.; Oliveira, A. P. da S.Froes, B.; Silva, R. L. F.
2018	Dissertação de Mestrado	Etnobotânica	Etnoconhecimento sateré mawé e a influência de fatores ambientais e antrópicos na distribuição de espécies florestais de interesse da etnia	florestas antrópicas, etnobotânica, etnoedafologia, etnopedologia, manejo florestal indígena.	Aguiar, Olivia Beatriz Moraes Dias de
2018	Artigo	Etnobotânica	Levantamento etnobotânico da planta medicinal Aloe vera L. na comunidade São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá, MT	Saber tradicional, ribeirinhos, fitoterápico	Aryele Messias, Rúbia Corillo, Bruna Bio, Valee Diel e Rita Baldini
2019	Dissertação de Mestrado	Etnoeconomia	As práticas informacionais relacionadas ao saber e ao fazer das erveiras do Ver-o-peso: uma análise interdisciplinar	Erveiras. Ver-o-Peso. Conhecimentos tradicionais. Ciência da Informação.	DANTAS, CFN

2019	Artigo	Etnofarmacologia	Etnobotânica da flora medicinal de quintais na comunidade Mamangal, Igarapé-Miri, PA	Plantas cultivadas em quintais, conhecimento tradicional das plantas medicinais, fitofarmacopéia local.	Dos Santos, EQ; Costa, JFS; Pereira, MGS; Costa, JM; De Sousa, RL
2019	TCC	Etnofarmacologia	Etnoconhecimento de plantas medicinais cultivadas em quintais na comunidade mamangal grande, rio Meruú, Igarapé-miri, Pará.	Comunidade Mamangal, Plantas cultivadas em quintais, conhecimento tradicional das plantas medicinais.	DOS SANTOS, EQ
2019	Artigo	Etnoeconomia	Óleo de Andiroba: extração, comercialização e usos tradicionais na comunidade Mamangal, Igarapé-Miri, Pará	Azeite medicinal, cadeia produtiva, extratores de óleo, Carapa guianensis.	Sousa, RL de; Almeida, BB; Da Silva, RP; De Albuquerque, LCS; Cordeiro, YEM
2020	Artigo	Etnofarmacologia	Estudo etnobotânico de plantas medicinais utilizadas no povoado Buritizinho, Chapadinha – MA	Plantas medicinais; Fitoterapia; Comunidades tradicionais.	Silva; T.V.; Brito, M. V.; Lopes, B. L.; Silva, M. S. C.; Costa, G. N.; Santos, L. L. M.; Silva, J. S.; Sousa, F. S.
2020	Artigo	Etnofarmacologia	Levantamento etnofarmacológico das plantas medicinais utilizadas no município de Tocantinópolis – TO	plantas medicinais, conhecimento popular, etnobotânica.	Santos, K. M. S.; Martins, M. L.; Nascimento, G. N. L.

2021	Artigo	Etnoeconomia	Estudo de estabilidade de emulsão cosmética com potencial de creme hidratante para o tratamento da xerose cutânea utilizando o óleo de babaçu (<i>Orbignya phalerata martius</i>)	Óleo de babaçu (<i>Orbignya phalerata Martius</i>), emulsão, cosméticos	Júnior, E. R.; Costa, M. C. P. C.; Silva, A. C. L. N.; Sales, J. S.; Pereira, F. S.; Santos, E.P.
2021	Artigo	Etnobotânica	Ethnobotany and Indigenous Traditional Knowledge in Brazil: Contributions to Research in Ecopsychology	Plantas, Ecopsicologia, Povo Javaé, Brasil, Conhecimento tradicional.	Tito, M. C. P. S.; Silva, J. C.
2021	Artigo	Etnofarmacologia	Etnobotânica das plantas medicinais utilizadas no tratamento de ferimentos na pele em duas comunidades rurais da região do Baixo Tocantins, Amazônia, Brasil	Plantas com potencial cicatrizante; Feridas de pele; Plantas medicinais amazônicas.	Ribeiro, D. S.; Sousa, A. C. R.; Maia, A. A. B.; Silva, S. G.; Costa, J. M.; Fonseca, D. J. S.; Pereira, M. G. S.; Cordeiro, Y. E. M.
2021	TCC	Etnofarmacologia	Etnoconhecimento e o uso de plantas medicinais por moradores do povoado Santa Rosa em São Bento-MA.	Conhecimento tradicional. Conhecimento científico. Medicina popular. Comunidade rural. Baixada Maranhense.	Penha, D. A. de J. A.

2021	TCC	Etnobotânica	Plantas medicinais: uma proposta para o ensino de química em contexto amazônico, valorizando os saberes populares, escolares e acadêmicos	Plantas medicinais, Saberes populares, Escolares, Acadêmicos, Ensino de Química.	Santos, B. S.
2022	Artigo	Etnofarmacologia	Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município ribeirinho no interior do estado do Amazonas, Brasil	Etnobotânica. Plantas Medicinais. Fitoterápicos.	Silva, Z. G.; Leone, F. R.; Cella, W.
2022	Capítulo de Livro	Etnofarmacologia	Conhecimento feminino tradicional e Plantas medicinais: estudo de caso Bairro Nossa Senhora Do Carmo, Curuá, Pará, Brasil.	Não Informado	Maciel, E. C.; Patrícia, C. de O.
2022	Dissertação de Mestrado	Etnofarmacologia	Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do baixo Amazonas	Cultura. Saúde coletiva. Plantas medicinais.	Ribeiro, ACS
2022	Capítulo de Livro	Etnobotânica	Etnoconhecimento & Migrantes Nordestinos: estudo de caso Comunidade Boa Fé- Mojuí dos Campos	Não Informado	Santos, E. da S.; Patrícia, C. de O.
2022	Dissertação de Mestrado	Etnobotânica	Plantas úteis na comunidade quilombola Jacarequara, município de Santa Luzia do Pará – PA	Etnoconhecimento; Etonobotânica; Populações tradicionais; Diversidade cultural.	Silva, EJC

2023	Trabalho Completo	Etnobotânica	Diálogo de saberes entre o conhecimento tradicional e a contribuição científica: um relato de experiência em quintais agroecológicos no Baixo Tocantins	Agroecologia, Educação, Saber local, Mapeamento, Diversidade.	Rodrigues, E.T.R.T.; Santos, S.S.; Dias, T, S.; Lima, V. S.
2023	Artigo	Etnofarmacologia	Plantas medicinais em quintais periurbanos: espaços de valorização da biodiversidade em São Miguel do Guamá, Pará	Amazônia; comunidades; etnobotânica; saberes tradicionais.	Souza, CNM; Silva, JPJ; Santos, JA; Lucas, FCA
2025	Artigo	Etnofarmacologia	Etnoconhecimento associado ao uso de plantas medicinais por comunidades rurais em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso	comunidades tradicionais; conservação; etnobotânica; futuras gerações	Carbolim, R. L.; Silva, V. C. P.; Arruda, R.; Cavalheiro, L.; Battirola; L.D.

Fonte: Autoras.